

Sur une classe de déterminants de type Pascal :
Propriétés d'invariance et de croissance
*On a class of Pascal-type determinants: Invariance
and growth properties*

Pathy Kyungu Ngoïe
ORCID: 0009-0007-3948-6588

March 25, 2026

Ces constats ont été faits par l'auteur en 1997 à l'âge de 17 ans.
Publié pour mémoire (souvenir).

These observations were made by the author in 1997 at the age of 17. Published as a personal record.

Abstract

Nous étudions une classe de matrices définies par une règle de récurrence de type Pascal. Nous mettons en évidence plusieurs propriétés remarquables de leurs déterminants.

We study a class of matrices defined by a Pascal-type recurrence relation. We establish several remarkable properties of their determinants.

1 Introduction

Nous considérons des matrices carrées $M = (M_{i,j})$ d'ordre n , définies par :

$$M_{i,j} = M_{i-1,j} + M_{i,j-1}, \quad i, j > 1.$$

We consider square matrices defined by the recurrence relation above, and study how boundary conditions affect the determinant.

—

2 Résultats principaux

2.1 Première colonne constante

Théorème 1. *Si $M_{i,1} = r$ pour tout i , alors :*

$$\det(M) = r^n.$$

If the first column is constant equal to r , then the determinant is r^n .

Proof. Appliquons :

$$L_i \leftarrow L_i - L_{i-1}.$$

La matrice devient triangulaire avec diagonale r .

Applying successive row differences transforms the matrix into an upper triangular matrix with diagonal entries equal to r .

Donc :

$$\det(M) = r^n.$$

□

—

2.2 Première ligne constante et colonne arithmétique

Théorème 2. *Si :*

$$M_{1,j} = \beta, \quad M_{i,1} = \beta + (i-1)r,$$

alors :

$$\det(M) = \beta(\beta - r)^{n-1}.$$

If the first row is constant and the first column is arithmetic, then the determinant is $\beta(\beta - r)^{n-1}$.

Proof. On applique les mêmes opérations sur les lignes.

Applying the same row operations yields a triangular matrix with diagonal entries $\beta, \beta - r, \dots$

Donc :

$$\det(M) = \beta(\beta - r)^{n-1}.$$

□

—

2.3 Triangle de Pascal

Théorème 3. *Tout déterminant extrait à partir de la première colonne vaut :*

$$\det = 1.$$

Any determinant extracted from the Pascal triangle starting from the first column equals 1.

Proof. Cas particulier de $r = 1$.

This is a direct consequence of Theorem 1 with $r = 1$.

□

—

2.4 Propriété du coin inférieur droit

Théorème 4. *Tout déterminant extrait à partir de la deuxième colonne vaut :*

$$\det = M_{n,n}.$$

Any determinant starting from the second column equals the bottom-right entry.

Proof. Les opérations de lignes réduisent la matrice à une forme triangulaire.

Row operations reduce the matrix to a triangular form whose determinant equals the final entry. □

—

3 Exemples

Ces exemples illustrent concrètement les théorèmes précédents en identifiant explicitement les paramètres.

The following examples illustrate the previous theorems with explicit identification of parameters.

—

Exemple 1 (Invariance par colonne constante).

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 2 & 5 & 8 \\ 2 & 7 & 13 \end{pmatrix}$$

Paramètres :

$$r = 2, \quad n = 3$$

Observation : *première colonne constante.*

Conclusion :

$$\det = 2^3 = 8$$

Parameters: $r = 2, n = 3$. The first column is constant, hence the determinant equals $r^n = 8$.

—

Exemple 2 (Cas arithmétique).

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 4 & 6 & 6 \\ 5 & 10 & 12 \end{pmatrix}$$

Paramètres :

$$\beta = 3, \quad r = 1, \quad n = 3$$

Observation : *- première ligne constante - première colonne arithmétique*

Conclusion :

$$\det = \beta(\beta - r)^{n-1} = 3(3 - 1)^2 = 12$$

Parameters: $\beta = 3, r = 1, n = 3$. The determinant follows $\beta(\beta - r)^{n-1} = 12$.

Exemple 3 (Cas $\beta = 4$ et colonne arithmétique).

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 & 4 \\ 7 & 8 & 8 & 8 \\ 10 & 15 & 16 & 16 \\ 13 & 25 & 31 & 32 \end{pmatrix}$$

Paramètres :

$$\beta = 4, \quad r = 3, \quad n = 4$$

Observation : - première ligne constante : 4, 4, 4, 4 - première colonne arithmétique : 4, 7, 10, 13 de raison $r = 3$ - règle de Pascal respectée pour le reste de la matrice :

$$8 = 4 + 4, \quad 8 = 4 + 4, \quad 16 = 15 + 1, \dots$$

Calcul du déterminant :

$$\det = \beta(\beta - r)^{n-1} = 4 \cdot (4 - 3)^3 = 4$$

Parameters: $\beta = 4, r = 3, n = 4$. First row is constant, first column is arithmetic. Applying the formula $\beta(\beta - r)^{n-1}$, the determinant equals 4.

Exemple 4 (Triangle de Pascal — colonne 1).

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 & 4 \\ 1 & 5 & 10 & 10 \\ 1 & 6 & 15 & 20 \\ 1 & 7 & 21 & 35 \end{pmatrix}$$

Paramètres :

$$r = 1, \quad n = 4$$

Observation : première colonne du triangle de Pascal.

Conclusion :

$$\det = 1$$

Parameters: $r = 1, n = 4$. Pascal first column case, determinant equals 1.

—

Exemple 5 (Sous-déterminant — colonne 2).

$$\begin{vmatrix} 5 & 10 & 10 \\ 6 & 15 & 20 \\ 7 & 21 & 35 \end{vmatrix} = 35$$

Paramètres :

$$n = 3$$

Observation : - déterminant extrait à partir de la deuxième colonne - structure de Pascal conservée

Conclusion :

$$\det = M_{3,3} = 35$$

Parameters: $n = 3$. Determinant extracted from the second column equals the bottom-right entry.

4 Conclusion

Ces résultats mettent en évidence une invariance remarquable des déterminants de type Pascal.

These results reveal a strong invariance structure in Pascal-type determinants, suggesting deeper algebraic principles.

<http://pathykyungu.github.io>
leprofesseurkyungu@gmail.com